

АДОЛАТ ВА ТАРАҚҚИЁТ МЕЗОНИ – ЎЗБЕКИСТОН КОНСТИТУЦИЯСИ: БУГУНГИ КУН ТАЛАБЛАРИ ВА ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ҚИЁФАСИ

Мирғолиб Мирзаевич Нурматов

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети кафедра
бошлиғи, ю.ф.д., профессор

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг қабул қилинганига яна бир йил тўлмоқда. Бу сана шунчаки тарихий воқеа эмас, балки халқимизнинг давлатчиликка бўлган интилиши, адолат, эркинлик ва ҳуқуқ устуворлигига бўлган чуқур ишончи ифодаси сифатида миллий маънавиятимизда алоҳида ўрин тутади.

Дарҳақиқат, 1992 йил 8 декабрь куни қабул қилинган Бош қомусимиз мустақил Ўзбекистоннинг сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш йўлини белгилаб берди. Бу кун халқимизнинг давлатчилик тарихида мужассам янгилашиш, ҳуқуқий мустақиллик ва миллий ўзликни англашнинг улкан рамзига айланган сана. Демак, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси мамлакатда демократик тизимни шакллантириш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш ҳамда адолатли жамиятни барпо этишга хизмат қилаётган асосий ҳуқуқий ҳужжатдир.

Халқимиз табири билан айтганда, у шунчаки ҳуқуқий ҳужжат эмас, балки мустақиллик асосини мустаҳкамлаган пойдевордир. У инсон қадрини энг олий неъмат сифатида белгилади ва “Инсон – жамият – давлат” тамойилини авлодлар тақдирига татбиқ этди.

Бугун жаҳонда глобал ўзгаришлар тез, рақобат кескин. Шу шароитда ҳар бир давлатнинг муваффақияти унинг ҳуқуқий асосларининг мустаҳкамлиги, инсон ҳуқуқлари кафолатларининг амалда ишлаши билан бевосита боғлиқ. Ўзбекистон Конституцияси эса айнан мана шу вазифани бажараётган асосий ҳуқуқий ҳужжатдир.

Сўнги йилларда мамлакатимиздаги кенг кўламли ислохотлар Конституцияда ўз ифодасини топди. Бу жараён нафақат ҳуқуқий, балки ижтимоий ва сиёсий жиҳатдан ҳам жуда муҳим аҳамиятга касб этди. Энг муҳими, Конституцияни такомиллаштириш жараёнида халқнинг бевосита иштирок этиши, унинг фикрини инобатга олиш демократик кадриятларнинг амалий тасдиғи бўлди.

Таъкидлаш жоизки, Янгиланган Бош қомусимизда инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг кафолатлари янада кучайтирилди, ижтимоий давлат концепцияси аниқ белгилаб қўйилди, таълим, тиббиёт, меҳнат ҳуқуқлари бўйича

янги кафолатлар жорий этилди, экологик барқарорлик, маҳаллий бошқарув, суд-хуқуқ тизимини мустақил ва самарали қилиш каби масалалар юксак даражада акс эттирилди. Бу ўзгаришлар эса нафақат хужжатни замонавий стандартлар даражасига кўтарди, балки янги Ўзбекистоннинг стратегик ривожланиш йўлини белгилаб берди.

Кўпинча Конституцияни фақат давлат хизматчилари ёки ҳуқуқшунослар ўқийди деган фикр учрайди. Аслида эса Бош қомус ҳар бир фуқарога тегишли хужжат. Чунки у ҳуқуқларимизни белгилайди, бурч ва масъулиятларимизни ёритади, давлатнинг бизга нисбатан мажбуриятларини аниқ қилади. Бу эса ўз навбатида, мамлакатимиздаги ҳар бир инсонни Конституцияни билишга, у орқали ўз ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга ва жамият равнақига дахлдорлик ҳиссини оширишга ундайди.

Чунки Бош қомуснинг ҳар бир нормаси кундалик ҳаётимизда, ишда ҳам, таълим олишда ҳам, тиббий хизматда, тадбиркорликда, ҳатто экологик хавфсизликда ҳам амал қилади. Бугунги таҳликали дунёда Конституция ўз моҳиятига кўра барқарорлик кафолати, инсонпарвар демократик давлатни, очиқ ва адолатли жамиятни барпо этишнинг ҳуқуқий асосидир.

Албатта, жоножон юртимизни “... суверен, демократик, ҳуқуқий, ижтимоий ва дунёвий давлат” деб эътироф этган Конституциямиз 2023 йилда ўзининг янгиланган қиёфасини номоён этди. Ўзбекистоннинг янги тараққиёт босқичи – Янги Ўзбекистон ғоясини ҳуқуқий асосда мустаҳкамлаб берди. У жамият ва давлат муносабатларига замонавий ёндашув, инсон қадрини юксалтириш тамойили ҳамда фуқаролар фаровонлигини таъминлашга қаратилган кенг ислоҳотларни ўз ичига олди.

Конституцияда бир қатор энг муҳим масалалар, хусусан “Инсон-жамият-давлат” тамойилининг мустаҳкамланиши инсон ҳуқуқ ва эркинликларини биринчи ўринга қўйди. Дикқат энди фақат давлат манфаатларига эмас, балки фуқароларнинг реал эҳтиёж ва имкониятларига қаратилмоқда. Инсон қадри давлат сиёсатида устувор йўналиш сифатида эътироф этилди.

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси иккинчи бўлими “Инсон ва фуқаронинг асосий ҳуқуқлари, эркинликлари ва бурчлари”га бағишлангани, инсон қадри, ҳуқуқ ва эркинликларининг устуворлигини эътироф этиб, давлатни айнан шу ҳуқуқларни ҳимоя қилиш вазифаси билан боғлайди. Бош қомус муқаддимасиданоқ “Биз, Ўзбекистоннинг ягона халқи, инсон ҳуқуқ ва эркинликларига, миллий ва умуминсоний қадриятларга, давлат суверенитети принципларига содиқлигимизни тантанали равишда эълон қилиб” деган мазмундаги сўзлар билан бошланишининг ўзи Конституциянинг руҳи ва маъноси очиб бермоқда.

Эътиборли томони шундаки, инсоннинг экологик ҳуқуқлари Конституция даражасида мустақкамлаб, ҳар бир фуқаро соғлом ва хавфсиз атроф-муҳитда яшаш ҳуқуқига эга бўлишини кафолатламоқда. Бу ҳуқуқни таъминлаш орқали давлат барқарор ривожланиш принципига мувофиқ, атроф-муҳитни яхшилаш, тиклаш ва муҳофаза қилиш, экологик мувозанатни сақлаш бўйича чоратadbирларни амалга ошириш мажбуриятини ўз зиммасига олган.

Шунингдек, янги таҳрирдаги Конституция Ўзбекистонни ижтимоий давлат деб эълон қилди. Ўзбекистоннинг “ижтимоий давлат” сифатида белгилаши давлат фаолиятининг асосий мақсади инсон кадрини улуғлаш, аҳоли фаровонлигини ошириш ва кучли ижтимоий муҳофаза тизимини яратиш эканини ифода этади. Бу янги Конституциянинг мазмун-моҳиятини белгилаб берувчи энг муҳим ўзгаришлардан биридир. Бу эса, аҳолини камбағалликдан чиқариш, ижтимоий ҳимояни кучайтириш, таълим, тиббиёт ва уй-жой масалаларида давлат кафолатларини кенгайтириш каби вазифаларни давлат зиммасига юклайди.

Бундан ташқари, янги таҳрирда давлат бошқарувини демократлаштириш кучайтирилди. Бунда, парламент ва маҳаллий кенгашлар ваколатлари кенгайтирилди, суд ҳокимияти мустақиллигининг конституциявий принципи белгиланди. Жамоатчилик назоратига ҳуқуқий асослар берилди. Бу эса давлатнинг очиқлиги ва ҳисобдорлигини таъминловчи муҳим қадамлардан бири.

Бугунги кунда, жамиятнинг янада юқори сифатли хизматлар, сиёсий жараёнларда кенг иштирок, имкониятлар тенглиги, адолатли суд тизими каби ўсиб бораётган талабларига янгиланган Ўзбекистон Конституцияси тўла жавоб беради. Халқ фаровонлиги, адолат, ижтимоий ҳимоя Конституциямиз янги қиёфасининг асосий устунларидир. Бу моделда ҳар бир фуқаро давлат сиёсати марказида туради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси бу халқимиз иродаси, юртимиз истиқболи ва ҳуқуқий давлат бунёд этиш йўлидаги катъий қадамларимиз тимсолидир. Унинг қадрига етиш, уни ҳаётга тўлақонли татбиқ этиш ҳар биримиз учун шарафли вазифадир.